

**Жиноят процессида тўхтатилган жиноят ишини қайта тиклаш
асослари ва тартиби**

Бобохонов Акрамхон Алохонович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, жиноят ишини тўхтатиш ва қайта тиклашнинг назарий, амалий муаммолар, жиноят-процессуал қонунчиликдаги номувофиқликларга сабаб бўладиган қоидаларни қайта кўриб чиқилган. Шунингдек, ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги мавжуд муаммоларни ҳисобга олган ҳолда, жиноят ишларини тўхтатиш ва қайта тиклаш тартиби ҳамда асосларини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар бериб ўтилган.

Калит сўзлар:

Дастлабки тергов, қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот, инсон, ҳуқуқ, эркинлик, жиноят ишини юритишни тўхтатиш, жиноят ишини қайта тиклаш, процессуал, тергов муддати

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида ҳам жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш,

дастлабки терговда, судда жазони ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг жорий этиш кўрсатиб ўтилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларнинг дастлабки натижаси яққол намоён бўлди. Энди ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, янги даврга мос янги ўзаришларни амалга ошириш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда жиноят-процессуал қонунчилигининг самарали тизимини яратиш давлатнинг қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш бўйича устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги мавжуд муаммо ва камчиликларни ҳисобга олган ҳолда жиноят ишларини тўхтатиш ва қайта тиклаш тартиби ҳамда асосларини такомиллаштиришга қаратилган жуда кўплаб чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Жиноят-процессуал нормаларда жиноят ишини юритишни тўхтатишнинг процессуал шакли, ишдан манфаатдор бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолати етарлича белгиланмаган, тўхтатилган жиноят иши юзасидан муайян тергов ҳаракатларини бажариш зарурияти инобатга олинмаган.

Жиноят ишини тўхтатиш ва қайта тиклаш назарий, амалий муаммолар, жиноят-процессуал қонунчиликдаги номувофиқликларга сабаб бўладиган коидаларни қайта кўриб чиқиш зарурияти бор.

Жиноят ишени қайта тиклаш жиноят ишени юритишни тўхтатиш институтининг мазмунан ва моҳиятан ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. «Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва қайта тиклаш бир-бирдан фарқланади. Ушбу нормаларни қўллашда вужудга келадиган ҳолатлар бир-бири билан боғланмайди ва бир-бирининг ўрнини боса олмайди.

Жиноят ишени қайта тиклаш бу институт сифатида учта мустақил ҳаракатни бажаради. Тўхтатилган жиноят ишени қайта тиклаш, тугатилган жиноят ишени қайта тиклаш, янги очилган ҳолатлар юзасидан жиноят ишени қайта тиклаш деб таъкидланган.

Аввало шуни таъкидлаш жоизки, жиноят-процессуал қонунчиликда «тўхтатиш» ва «қайта тиклаш» сўзлари бир-бири билан боғлиқ ва ажралмас ҳисобланади. Чунки, жиноят ишени қайта тиклаш жиноят ишени тўхтатиш институтининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланиб, бу институтнинг вазифаларини қўллашда ушбу икки ҳаракат бир-бирига боғлиқ бўлган ҳолда ягона бир институтни ташкил этади.

Жиноят-процессуал кодексда жиноят ишени тўхтатишнинг ҳамда қайта тиклашнинг асослари ва шартлари белгиланган. Жумладан, жиноят ишени юритишни қайта тиклаш жиноят-процессуал кодекснинг қуйидаги асосларда ифодаланади.

Суриштирув ва терговни тўхтатиш учун асос тариқасида ЖПК да назарда тутилган ҳолатлар бартараф этилганда, шунингдек, иш бўйича айбланувчининг иштирокисиз бажарилиши мумкин бўлган қўшимча тергов ҳаракатларини ўтказиш зарурати туғилганда қайта тикланади.

Дастлабки терговни тўхтатиш тўғрисидаги қарор қонунга номувофик бўлса, прокурор уни бекор қилиши ва дастлабки терговни қайта тиклаш тўғрисида қарор чиқариши мумкин ҳамда суднинг ажрими билан жиноят ишини юритиш қайта тикланади.

Терговни тўхтатиш учун асослар бартараф этилганда, яъни жиноят содир этган шахснинг аниқланиши, яширинган айбланувчининг қаердалиги аниқланиши, Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида бўлган шахсни терговга таъминлаш чораларининг кўрилиши, айбланувчи ишни юритишда унинг иштирок этишини истисно этадиган оғир ва давомли, лекин даъволаб бўладиган касалликдан соғайиши кабилар ишни қайта тиклаш учун асос бўлади.

Бундан ташқари, тўхтатилган жиноят иши бўйича айрим тергов ҳаракатларини амалга ошириш зарурати туғилса, яъни қўшимча тергов ҳаракатларини бажариш мақсадида ишни қайта тиклаш тўғрисида қарор чиқарилишига асос бўлади.

Бу хусусида ҳуқуқшунос олим Б.Т.Безлепкиннинг таъкидлашича, «қонунчиликда тўхтатиш асослари бартараф этилмаган ҳолатларда ҳам бирор-бир янги қўшимча тергов ҳаракатини бажариш зарурати пайдо бўлганида, терговчига қайта тиклаш ҳуқуқи берилган. Қўшимча тергов ҳаракатларини бажариш натижасида тўхтатиш асосларини бартараф қилиш ҳолатлари вужудга келиши мумкин»¹ деб фикр юритган. Шу ўринда шунини

¹ Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2002. – С.233.

англаш мумкинки, қолдириб кетилган айрим камчиликларни бартараф этиш масаласи юзасидан ҳам қўшимча тергов ҳаракатлари ўтказиш зарурати пайдо бўлади.

Демак, қўшимча тергов ҳаракатларини ўтказиш аксарият ҳолларда тўхтатилган жиноят ишларини бартараф этишда самара бериши мумкин.

Жиноят ишини юритишни қайта тиклаш билан боғлиқ ҳаракатларда терговчининг қонуний ва асосланган қарори устидан прокурор назоратининг аҳамияти жуда катта ҳисобланади. Прокурор жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва қайта тиклашда ҳар бир ҳолат бўйича қонунийлик ва асосланганликни текшириб боради. Бу борада олим А.С.Шагинян қуйидаги фикрларни келтириб ўтади, яъни «прокурор жиноят ишини юритишни тўхтатиш тўғрисидаги қарорни тасдиқлашидан олдин, иш материалларини синчиклаб ўрганиши ва терговчи билан бирга олиниши мумкин бўлган янги далилларни муҳокама қилиши лозим, шундан кейин жиноят ишини тўхтатишга ёки ишни қайта тиклаш ва тергов муддатини узайтиришга рухсат бериши керак»².

Хусусан, процессуал қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда прокурор терговчининг ҳар қандай ноқонуний қарорини бекор қилиш ваколатига эга ҳисобланади.

Бироқ, айнан ишни қайта тиклаш тўғрисидаги қарорни бекор қилиш механизми қонунчиликда ўз ечимини топмаган. Агар суриштирувчи,

² Шагинян А.С. Приостановление предварительного следствия: Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск: ТГУ, 2001. –С.160.

терговчи тўхтатган иш тўлиқ бартараф этилмаган бўлса, демак, тўхтатилган иш асоссиз равишда қайта тикланган ҳисобланади. Шунда суриштирувчи, терговчининг ҳаракатлари ва суриштирув ва тергов муддати беҳудага сарфланган бўлиб қолади. Шунинг учун, бирор-бир процессуал қарор қабул қилишдан олдин ҳақиқатдан ҳам вужудга келган сабаблар тўлиқ бартараф этилганига амин бўлмоқ лозим. Ишни қайта тиклаш билан боғлиқ процессуал қарорларни қабул қилишда суриштирувчи, терговчи жиддий эътибор қаратиши лозим ҳамда бу борада прокурор назорати алоҳида аҳамият касб этади.

Шунинг билан бирга, жиноят-процессуал кодекснинг 364-моддаси биринчи ва иккинчи асослари бўйича жиноят ишини қайта тиклаш тўғрисида қарор чиқаришда суриштирувчи, терговчи жиноий жавобгарликка тортиш муддатларига ҳам алоҳида эътибор бериши лозим. Жиноят ишини тўхтатишнинг айбланувчи тариқасида жалб қилиниши лозим бўлган шахс аниқланмаган ва айбланувчи қаердалиги номаълум бўлган асосларида, жиноят кодекснинг 64-моддасига кўра, жавобгарликка тортиш муддатлари ўтиб кетган бўлса, жиноят иши қайта тикланмасдан туриб, жиноят-процессуал кодекснинг 84-моддаси биринчи қисмининг, 1-бандига асосан тугатилади. Агарда жиноят-процессуал кодекснинг 364-моддаси иккинчи асосига кўра, жиноий жавобгарликка тортилган шахс суриштирув ёки терговдан яширинса, муддат ўтиши ҳам тўхтатилади. Шунингдек, айбланувчи ушланган ёки айбини бўйнига олиб арз қилган кундан бошлаб муддат қайта тикланади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шуни алоҳида таъкидлаб ўтишимиз жоизки, бугунги кунда амалиётда айрим ҳолатларда суриштирувчи ҳамда терговчилар томонидан жиноят ишини юритишни тўхтатиш тўғрисида чиқарилган қарорнинг прокурор томонидан бекор қилиниши ҳамда жиноят ишини қайта тиклаш ҳолатлари учраб турибди. Бундан кўриниб турибдики, мазкур ҳолатда суриштирув ва тергов муддати беҳудага сарфланган бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, жиноят ишини юритиш тўхтатилгандан кейинги ҳаракатларнинг янада долзарблигини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида бўлган айбланувчини суриштирув, тергов жараёнига жалб қилишдаги муаммони бартараф этиш мақсадида хорижий давлатларнинг ҳуқуқий тажрибасини ўрганган ҳолда ўзимизнинг миллий қонунчилигимизга тадбиқ этиш, шунингдек, чет давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари билан икки томонлама ҳамкорликни янада такомиллаштириш лозим деб ҳисоблаймиз.